

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У ПАЦИЕНТОВ С АОРТО-КОРОНАРНЫМ ШУНТИРОВАНИЕМ

Турсунов Х.М.

Гуломитдинов С.Н.

РНЦЭМП.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10608614>

Аортокоронарное шунтирование (АКШ) является одним из основных методов хирургического лечения ишемической болезни сердца и выполняется с целью восстановления перфузии и улучшения функционального состояния миокарда. АКШ связано с разнообразными негативными факторами и опасностью поражения головного мозга (Гусев Е.И., Скворцова В.И. 2014).

Существует два основных механизма повреждения головного мозга при АКШ: эмболия и гипоперфузия. Все они могут встречаться у пациента в различных соотношениях в одно и то же время, объясняя многообразие неврологических осложнений (Baumgartner W.A.2015, Newman M.F., Kirchner J.L. 2018). Считается, что атеросклеротическая эмболия аорты и недостаточная перфузия в сосудистых бассейнах головного мозга являются основными причинами инсульта после кардиохирургического вмешательства (Gottesman R.F., Sherman P.M.).

Основными факторами риска развития ишемического инсульта у пациентов, которым выполнено АКШ, являются: пожилой возраст пациента, сахарный диабет, верифицированное поражение сонных артерий, нарушение сердечного ритма.

Материал и методы:

Нами было обследовано 12 пациентов, которым было выполнена операция АКШ в отделении кардиохирургии РНЦЭМП. Критерием включения в исследование явилось развитие ишемического инсульта в 30 дневном послеоперационном периоде. Среди обследованных больных было 8 (66,7%) мужчин и 4 (33,3%) женщин в возрасте от 49 до 75 лет, средний возраст составил $57,2 \pm 12,3$ года. Обследование пациентов заключалось в выявлении факторов риска развития ишемического инсульта

Результаты исследования. В 30 дневном послеоперационном периоде у всех 12 пациентов развивается клиника ишемического инсульта. У 4 (33,3%) отмечается клиника тяжелого инсульта, балл по шкале NIHSS составил от 15 до 20 баллов. У 5 (41,7%) пациентов диагностирована клиника инсульта средней тяжести, балл по шкале NIHSS составил от 5 до 10 баллов. У 3 (25%) пациентов – клиника ишемического инсульта легкой степени, балл по шкале NIHSS составил 3-4 балла. У всех 12 (100%) пациентов имело место верифицированное поражение сонных артерий в виде критического стеноза. У 4 (33,3%) пациентов фоновым заболеванием явился сахарный диабет 2 типа. В 5 (41,7%) случаях имело место нарушение сердечного ритма по типу фибрилляции предсердий. У 1 (8,3%) пациента фактором риска развития ишемического инсульта явился возрастной фактор, пациент был в возрасте 75 лет. Следует указать, что из обследованных 12 пациентов у 7 (58,3%) пациента имело место несколько факторов риска. Так у 4 (33,3%) пациентов клиника ишемического инсульта развилась на фоне сахарного диабета и критического стеноза сонных артерий; у 2 (16,7%) пациентов отмечалось сочетание нарушения сердечного ритма и сахарного диабета; у 1 (8,3%) пациента – пожилой возраст и критический стеноз сонной артерии.

Заклучение: выявление факторов риска развития ишемического инсульта у пациентов, которым планируется проведение АКШ, а также их медикаментозная коррекция позволит снизить вероятность развития ишемических церебральных инсультов.

References:

1. *Caplan L.R., Wong K.S. et al.* Is hypoperfusion an important cause of strokes? If so, how? *Cerebrovasc Dis* 2006;
2. *Hernandez F.Jr., Brown J.R. et al.* Neurocognitive outcomes of off-pump versus on-pump coronary artery bypass: a prospective randomized controlled trial. *Ann Thorac Surg* 2007;
3. *Knipp S.C., Matatko N. et al.* Evaluation of brain injury after coronary artery bypass grafting. A prospective study using neuropsychological assessment and diffusionweighted magnetic resonance imaging. *Eur J Cardiothorac Surg* 2004;
4. *Bucerius J., Gummert J.F. et al.* Predictors of delirium after cardiac surgery delirium: effect of beatingheart (off-pump) surgery. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2004;
5. *Гусев Е.И., Скворцова В.И.* Ишемия головного мозга. М: Медицина 2001.
6. *Muzino T., Toyama M., Tabuchi N. et al.* Thickened intima of aortic arch and risk factor of stroke with coronary artery bypass grafting // *Ann. Thorac. Surg.* 2000.
7. *Wolman R.L., Nussmeier N.A., Aggarwal A. et al.* Cerebral injury after cardiac surgery: identification of a group at extraordinary risk. Multicenter Study of Perioperative Ischemia Research Group (McSPI) and the Ischemia Research and Education Foundation (IREF) Investigators // *Stroke.* 1999.